

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

UDK.632.038

**SO‘RUVCHI ZARARKUNANDALARNING SABZAVOT EKINLARIDAGI
ZARARI**

Kadirova Malika Gulam qizi

Safoyeva Madina Samandar qizi

Toshkent davlat agrar universiteti talabalari

Email: mqodirova557@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada pamidor sabzavot o‘simligiga zarar keltiruvchi so‘ruvchi zararkunandalardan oqqanot, trips, o‘rgimchakkana va o‘simlik shiralarning tur-tarkibi tarqalishi hamda yetkazadigan zararining adabiyotlar tahlili haqida malumotlar keltirilgan bo‘lib, ushbu so‘ruvchi zararkunandalar sabzavot ekinlarining hosili sifati va hosildorlikni tushirib yuboradi.

Kalit so‘zlar: Sabzavot, adabiyotlar tahlili, zararkunanda, oqqanot, trips, o‘rgimchakkana, o‘simlik shiralari.

Аннотация. В данной статье приведены сведения о распространении сосущих вредителей белокрылки, трипса, паутинного клеща и тли растений, наносящих вред овощным растениям томата, а также об анализе литературы о вреде, причиняемом этими сосущими вредителями, которые снижают качество урожая и урожайность овощных культур.

Ключевые слова: Овощи, анализ литературы, вредители, белокрылки, трипсы, паутинные клещи, тли.

Abstract. This article provides information on the distribution of sucking pests such as the whitefly, thrips, the arachnid mite, and plant aphids, which cause damage to vegetable tomato plants, as well as on the analysis of literature on the damage caused by these sucking pests, which reduce the quality and yield of vegetable crops.

Key words: Vegetables, literature analysis, pests, whiteflies, thrips, *Tetranychus urticae* Koch, aphids.

Kirish: O‘zbekiston Respublikasi bozor talablariga javob beradigan taraqqiyotning bozor munosabatlariga darajada sifat ko‘rsatkichlariga ega o‘tish davrida barcha yetishtirilayotgan bo‘lishini taqazo etadi. Endilikda qishloq qishloq xo‘jalik mahsulotlarini jahon xo‘jaligining barcha sohalarida islohotlar

o'tkazilib, mahsulot yetishtirishga katta ahamiyat berilmoqda.

Aholi jon boshiga yetarli miqdorda qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish va iste'mol qilish bo'yicha eng rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqish respublikada olib borilayotgan agrar siyosatning negizi hisoblanadi. O'zbekistonda sabzavot ekinlari ichida pamidor va bodring muhim ahamiyat kasb etadi. Salomatlik va gigiena sohasi olimlarning hisoblariga qaraganda jon boshiga har yili 25-35 kg dan bodring iste'mol qilinishi lozim ekan. Aholi jon boshiga yil davomida bodring ishlab chiqarish esa hozirgi kunda 15-18 kg ni tashkil etmoqda. Bu tavsiya etilgan oqilona me'yordan 10-17 kg kam demakdir (Oblokulov D.D., 2006).

Sabzavot mahsulotlariga bo'lgan va oshib borayotgan ehtiyojlarini birgina mavsum davridagina emas, balki yil davomida muntazam ravishda qondirib borish, vitaminlarga boy sabzavotlar bilan ta'minlashda issiqxonalarining ahamiyati kattadir (Kimsanbaev X.X., Kadirxodjaev A., Zuev V., Sulaymonov B.A., 2006). Hozirgi, yangi xo'jalik yuritish davrda shirkat xo'jaliklari tarqatilib fermerlarga aylantirilib, issiqxonalar maydoni ham yil sayin kengayib bormokda. Shu kunda ularning maydoni 150 ming gektardan oshib ketdi (Azimov B.J., Xakimov R.A., 2003). Hosildorlikni oshirishning asosiy omillaridan biri-bu serhosil, turli kasallik, hasharotlar, ekstrimal sharoitga chidamli navlar urug'larini tanlab ekish va ekinlarni yuqori texnologiya asosida parvarishlashdir (Abbosov A., Qoraboev M., 2007).

O'rgimchakkana qishlovdan bahor oyi havosiga bog'liq holda turli muddatlarda chiqishi mumkin. Tibilova

A.A. (1935) ma'lumotiga ko'ra o'rgimchakkana qishlovdan 12⁰S dan kam bo'lmagan haroratda chiqadi. Biroq boshqa olimlar o'rgimchakkana uchun eng pastki harorat chegarasini 10⁰S deb hisoblaydilar (Vasser R.E., 1938). O'rgimchakkana qishlovdan chiqqandan keyin 7-8 kun ichida tuxum qo'ya boshlaydi. Ular tuxumlarini asosan yapaloq bargli o'simliklarga, agar ularni topolmasa yerga ham qo'yib tashlaydilar. Dastlab o'rgimchakkana begona o'tlarda rivojlanib keyin madaniy ekinlarga o'tadi (Kosobuskiy M.I., 1959, Yaxontov V.V., 1953).

Shu bilan birga zararli fitofaglargacha qarshi o'z vaqtida kurash olib borish ham yetishtirilayotgan hosilni saqlab qolish imkonini beradi. Yopiq ekosistemada bodringni bir necha turdagi zararkunandalar zararlab, hosil miqdorini kamaytirib, uning sifatini buzmoqda. Bunday zararkunandalarga o'rgimchakkana (*Tetranychus urticae* Koch.), oqqanot (*Trialeurodes vaporarilum* West) va o'simlik bitlari (*Aphididae*) va nematodalar kirib ular issiqxonadagi sabzavot ekinlariga jiddiy zarar yetkazib kelmoqdalar.

Issiqxonalarda zarar keltiradigan hasharot turlarini ularning oziqlanish usuliga qarab ikkiga bo'lish mumkin. Birinchisi so'ruvchi zararkunandalar bo'lib bular o'simlik shirasini so'rib, uni rivojlanishdan ortda qoldiradi va hosildorlikni pasaytirib, sifatini buzadi. O'simliklarda har xil yuqumli kasalliklar (ayniqsa virusli) tarqalishiga sababchi bo'ladi. Ayrim hasharotlarning shirali chiqindilari (o'simlik bitlari va oqqanot) o'simlikni bargi va boshqa qismlarni ifloslantirishi tufayli saprofit zamburug'larning rivojlanishi uchun

qulay muhit yaratib, fotosintez jarayonini izdan chiqaradi.

Professor Sh.T.Xo‘jayevning (2004) ilmiy adabiyotlarida keltirilishicha tripsning iqtisodiy zarar keltirish mezoni shira va trips uchun birgalikda keltirilgan bo‘lib g‘o‘za nihollik davrida iqtisodiy miqdor mezoni (IMM) 4-5 % ni, shonalashda 6-7 % ni, xosil olish davrida 10-12 % ni tashkil etishi ko‘rsatilgan. Bizning fikrimizcha har ikki hashorotning keltiradigan zarari o‘simlikka har xil bo‘lishini inobatga olib aloxida IMMni ishlab chiqish, va ularni zararlash foizida emas balki soni bo‘yicha kriteriya berish maqsadga muvoffiq bo‘ladi. Olim trips zararkunandasiga shunday tarif beradi.

Trips mo‘ylovlari 7 bo‘g‘imli, boshi ko‘ndalang bo‘yi enidan kalta, oldingi ko‘kragi bo‘yiga qaraganda deyarli 1,4 marta kamroq, qanotlari hoshiyali, chetlarida uzun kipriksimon uzun tuklari bor. Ustki qanotlarida uzunasiga ketgan oldingi tomirining uch qismida to‘rtta qil bor (Yaxontov, 1950).

Lichinkasining rangi imagoga qaraganda ochroq sarg‘ish rangda, qanotsiz bo‘lib, urg‘ochilarining tuxum qo‘ygichi bo‘lmaydi. Ko‘zlari 3-4 katakli mo‘ylovi 6 bo‘g‘imli bo‘ladi. (Yaxontov 1950, Pavlov 1950).

Tripslarning urg‘ochilari erkagidan ko‘proq bo‘lib barg to‘qimasiga ayniqsa o‘simlikning yosh barglarini xush ko‘radi va ularga ko‘plab tuxum qo‘yadi. Mutaxassislar tamaki tripsini foydali hashorot-kanaxo‘r tripsdan farq qilishlari kerak. Ular avvalo, rangi jixatdan tafovut qiladi, ya‘ni tamaki tripsi och-sarg‘ish, yirtqich kanaxo‘r esa, qora ko‘ndalang och tus yo‘llik. Juda serharakat bo‘ladi: u tamaki tripsiga qaraganda ancha kech muddatlarda o‘rgimchakkana

yashaydigan muxitda paydo bo‘ladi (Alimuxamedov, Adashkevich, 1990).

Natijalar. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, sabzavot ekinlarida uchraydigan asosiy so‘ruvchi zararkunandalar-oqqanot, trips, o‘rgimchakkana va o‘simlik shiralarining keng tarqalganligi aniqlandi. Ushbu zararkunandalar o‘simlik shirasi bilan oziqlanishi natijasida barglarning sarg‘ayishi, qurishi, fotosintez jarayonining pasayishi hamda o‘simlik rivojlanishining sustlashishiga sabab bo‘lishi kuzatildi. Ayniqsa, issiqxona sharoitida yuqori harorat va namlik ta‘sirida ularning rivojlanishi tezlashishi va qisqa muddatda ko‘payib ketishi qayd etildi.

Adabiyotlar tahlili asosida o‘rgimchak kana 10-12°C haroratda qishlovdan chiqib faol rivojlana boshlashi, tripslar esa asosan yosh barg va gullarga zarar yetkazishi aniqlangan. Oqqanot va o‘simlik shiralarining o‘simlik barglarida shirali ajratmalar qoldirishi natijasida saprofit zamburug‘lar rivojlanishi uchun qulay muhit hosil bo‘lishi va bu holat fotosintez jarayonining buzilishiga olib kelishi ko‘rsatildi.

Shuningdek, tadqiqot davomida so‘ruvchi zararkunandalar virusli kasalliklarni tarqatishda muhim omil ekanligi qayd etildi. Zararkunandalar sonining ortishi hosildorlikning kamayishiga va mahsulot sifatining pasayishiga olib kelishi aniqlandi.

Olingan natijalarga asosan, sabzavot ekinlarini zararkunandalardan himoya qilishda agrotexnik tadbirlarni o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirish, begona o‘tlarni yo‘qotish, almashlab ekishni qo‘llash, urug‘larni dorilash hamda uyg‘unlashgan

himoya tizimidan foydalanish yuqori samaradorlik berishi tavsiya etiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda sabzavot ekinlariga zarar yetkazuvchi asosiy so'ruvchi zararkunandalar-oqqanot, trips, o'rgimchakkana va o'simlik shiralarning biologiyasi, tarqalishi hamda zarar darajasini o'rganishda ilmiy adabiyotlar tahlili, kuzatuv va taqqoslash usullaridan foydalanildi. Tadqiqot davomida mahalliy va xorijiy olimlarning entomologiya va o'simliklarni himoya qilishga oid ilmiy ishlari tahlil qilindi.

Zararkunandalarning rivojlanishi, oziqlanishi va o'simliklarga ta'siri o'rganilib, ularning hosildorlikka salbiy ta'siri baholandi. Tadqiqot natijalarini umumlashtirishda qiyosiy va statistik tahlil usullaridan foydalanildi hamda zararkunandalarga qarshi agrotexnik, biologik va kimyoviy kurash choralarining samaradorligi aniqlanib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Xulosa. Sabzavot ekinlarida uchraydigan asosiy so'ruvchi zararkunandalar-oqqanot, trips, o'rgimchakkana va o'simlik shiralari ekinlarning o'sishi, rivojlanishi hamda hosildorligiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Ushbu zararkunandalar o'simlik shirasi bilan

oziqlanishi natijasida barglarning sarg'ayishi, qurishi, fotosintez jarayonining buzilishi va hosil sifatining pasayishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa, issiqxona sharoitida yuqori harorat va namlik ularning tez ko'payishi uchun qulay muhit yaratadi.

Adabiyotlar tahlili natijasida o'rgimchakkananing 10-12°C haroratda faollashishi, tripslarning yosh barg va gullarda ko'proq uchrashi hamda oqqanot va shiralarning virusli kasalliklarni tarqatishda muhim rol o'ynashi qayd etildi. Shu bilan birga, zararkunandalar tomonidan ajratiladigan shirali moddalarning saprofit zamburug'lar rivojlanishiga sabab bo'lishi va bu holat o'simlikning fiziologik jarayonlarini izdan chiqarishi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari asosida sabzavot ekinlarini so'ruvchi zararkunandalardan himoya qilishda uyg'unlashgan kurash tizimini qo'llash muhim ahamiyatga ega ekanligi belgilandi. Jumladan, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazish, begona o'tlarni yo'qotish, urug'larni dorilash, almashlab ekishni joriy qilish hamda biologik va kimyoviy usullardan oqilona foydalanish zararkunandalar sonini kamaytirish va hosildorlikni oshirishda samarali hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1) Яхонтов В.В. Экология насекомых.- Москва: Высшая школа, 1969.- 487 с.
- 2) Umumiy entomologiya kursi. Murodov A. Umumiy entomologiya kursi.- Toshkent: Mehnat, 1986.-320 b.
- 3) G'o'zani zararkunandalardan himoya qilish. Alimuhamedov S.N., Xo'jayev Sh.T. G'o'zani zararkunandalardan himoya qilish. Toshkent: Mehnat, 1991. 432 b.

4) *Entomologiya, o'simliklarni zararkunandalardan uyg'unlashgan himoya qilish, qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari. Xo'jayev Sh.T. va boshqalar. Entomologiya, o'simliklarni zararkunandalardan uyg'unlashgan himoya qilish, qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari. Toshkent: Fan, 2009. 568 b.*

5) *Entomologiya, qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari. Xo'jayev Sh.T., Xolmurodov E.A. Entomologiya, qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari. Toshkent, 2019. 510 b.*

6) *Issiqxonalarda sabzavot yetishtirish texnologiyasi. Kimsanbaev X.X., Kadirxodjaev A., Zuev V., Sulaymonov B.A. Issiqxonalarda sabzavot yetishtirish texnologiyasi. Toshkent, 2006. 276 b.*

7) *Issiqxona xo'jaligida sabzavotchilik asoslari. Azimov B.J., Hakimov R.A. Issiqxona xo'jaligida sabzavotchilik asoslari. Toshkent, 2003. 240 b.*

8) *Qishloq xo'jalik ekinlarini parvarishlash texnologiyasi. Abbosov A., Qoraboev M. Qishloq xo'jalik ekinlarini parvarishlash texnologiyasi. Toshkent, 2007. 198 b.*

9) *O'rgimchakkana qishlovdan chiqishi va rivojlanishi. Tibilova A.A. O'rgimchakkana qishlovdan chiqishi va rivojlanishi. 1935.*

10) *O'rgimchakkana rivojlanishida haroratning roli. Vasser R.E. O'rgimchakkana rivojlanishida haroratning roli. 1938.*

11) *Zararkunandalar ekologiyasi va tarqalishi. Kosobuskiy M.I. Zararkunandalar ekologiyasi va tarqalishi. 1959.*

12) *Qishloq xo'jaligi zararkunandalari ekologiyasi. Yaxontov V.V. Qishloq xo'jaligi zararkunandalari ekologiyasi va biologiyasi bo'yicha tadqiqotlar. 1953.*

13) *Tripslarning morfologiyasi va biologiyasi. Pavlov. Tripslarning morfologiyasi va biologiyasi. 1950.*

14) *Tamaki tripsi va yirtqich tripslarning farqlanishi. Alimuhamedov S.N., Adashkevich. Tamaki tripsi va yirtqich tripslarning biologik xususiyatlari. 1990.*